

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNING AXBOROTLAR BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Abduraxmonova Dildora Xudoyqulovna

Toshkent viloyati Olmaliq shahar 11 - maktab Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Raximova Munira Ismanaliyevna

Toshkent viloyati Olmaliq shahar 11 - maktab Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7580784>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini axborot bilan ishlashga o'rgatishning ahamiyati, media madaniyatga ega bo'lish layoqatini shakllantirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, axborot, kompetentlik, kompetensiya, texnologiya, interaktiv o'yinlar, didaktik materiallar, video, multimedia vositalari.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПО РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В данной статье речь пойдет об основах обучения младших школьников работе с информацией, о формировании умения владеть медиакультурой.

Ключевые слова: образование, информация, компетентность, компетентность, технология, интерактивные игры, дидактический материал, видео, мультимедийные средства.

FORMATION OF STUDENTS' COMPETENCE IN WORKING WITH INFORMATION IN PRIMARY CLASSES

Abstract. This article will talk about the importance of teaching primary school students to work with information, the formation of the ability to have a media culture.

Keywords: education, information, competence, competence, technology, interactive games, didactic materials, video, multimedia tools.

Bugungi kunda yurtimizda ta'lim va fan sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan. Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish ustuvor vazifadir.

Umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish yo'lga qo'yildi. Tezkor fikrlab, zarur qarorlar qabul qila oladigan mutaxassislarining ko'payishi, tabiiyki, jamiyatga ham, davlatga ham foyda. Shuning uchun, ta'lim jarayoniga kompetentlik tushunchasi kiritildi.

Kompetentlik (lotincha: competens layoqatli, qobiliyati bor) tarkibiga sof kasbiy bilim, ko'nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobiliyati, real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limdir.

Ta'lim jarayoniga kompetentlilik tushunchasining kiritilishi o'quvchiga olgan nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llay olish, undan muammoli vaziyatlarda foydalanish imkonini beradi. Shu maqsadlarni ko'zlagan holda Davlat ta'lim standartida tayanch kompetensiyalarga katta ahamiyat berilgan.

Quyida o'quvchilar tayanch kompetensiyalari qatoriga kiruvchi axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish haqida to'xtaldik.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi mediamanbalardan zarur ma'lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta'minlashni, media madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilish qiyin. Ta'lim jarayonida ushbu texnologiyalardan foydalanish bir qancha afzalliklarga ega. Avvalo, axborot texnologiyalaridan foydalanish qulay hamda uning imkoniyatlari keng. Shuni inobatga olgan holda o'qituvchi har bir darsda interfaol o'yinlardan, didaktik materiallardan, video va audiolavhalardan o'rinli foydalanishi lozim.

Darslarda yangi ma'lumotlarni yetkazishdan avval o'qituvchi ularning dastlab olgan bilimlarini, tasavvurlarini aniqlashtiradi, bir tizimga solidi, olingan bilimlar har xil ko'rgazmali vositalar, slaydlar, multimedia, tarqatma materiallar, qo'shimcha adabiyotlar bilan mustahkamlansa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Darslarda foydalaniladigan har qanday interfaol usullar ta'limiy xarakterga ega bo'lib, o'quvchilar bilimining mustahkamlanishiga, ularni umumlashtirishga va tizimga solishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan ona tili darsliklarida rasm asosida hikoya yoki matn tuzish topshirig'i beriladi. Bunday topshiriqlarni bajarish jarayonida o'quvchilarga "Bahor", "Kuz", "Qish" mavzularida matn tuzish vazifasi topshirilganda shu fasllar haqidagi slaydlar yoki videolavhalar namoyish etilib, sokin musiqa ham eshittirilishi mumkin. O'quvchining videolavhani ko'rib yozgan hikoyasi ta'sirchan va fikrlarga boy bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yaratilgan elektron darslik, qo'llanma va taqdimotlardan o'quv jarayonida keng foydalanilmoqda. O'qish, ona tili, matematika va tabiatshunoslik fanlarini o'qitishda axborot texnologiyalari yordamida turli xil ko'rgazmali slaydlardan dars jarayonlarida foydalanish mumkin.

Masalan: o'qish va ona tili fanlarida katta ekranda harflarni, so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qish, so'ngra kichik ertak va hikoyalarni o'qish, harflarni to'g'ri va chiroyli yozish; matematika fanida oddiy amallardan foydalanib, slaydlar yordamida masalalar yechish, turli xil hisob-kitobli o'yinlar tashkil qilish; tabiatshunoslik fanidan tabiatdagi hodisalar haqidagi sodda slaydlar yordamida tushunchalar berish mumkin.

Ushbu usullardan foydalanish yosh va bilimga chanqoq o'quvchining og'zaki nutqini rivojlanishiga, og'zaki hisoblash malakasini oshishiga, ijodkorlik, izlanish va fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Axborot bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish bilan birgalikda o'quvchilarda media madaniyatni ham rivojlantirib borish muhim hisoblanadi. O'quvchilar axborotlarni to'g'ri yoki noto'g'riligini ajrata bilishi, o'ziga kerakli ma'lumotlarni tanlay olishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda o'quvchilarimizga ta'lim - tarbiya berishda ta'limning masofaviy usullaridan foydalanyapmiz. O'quvchilarimiz ham ta'limga yo'naltirilgan saytlar orqali kerakli axborotlardan foydalanishmoqda. Bunda ularga axborotlar bilan ishlash kompetensiyasining shakllanganligi yordam bermoqda.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2017-yil, 6-son, 70-modda. 96-bet.
2. Karimov. I. A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. _T. : "Ma'naviyat", 2008. 3. Xalq ta'limi jurnali 2018-yil. 3-son.
3. Til va adabiyot ta'limi jurnali 2017-yil. 9-son